

РОЛЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Жексембаева М.Е.,

*Некоммерческое акционерное общество “Медицинский университет Семей”,
Республика Казахстан.*

*Студент факультета Общая медицина, 5 курс
Кафедра психиатрии и наркологии*

*Научный руководитель - Молдагалиев Тимур Муратович, доктор PhD,
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии НАО “МУС”*

Актуальность исследования роли здорового образа жизни в профилактике психических расстройств объясняется многими факторами.

Современная жизнь характеризуется быстрыми темпами, постоянным стрессом, увеличивающимся количеством психоэмоциональных нагрузок, что значительно влияет на психическое здоровье.

Современная проблема психического здоровья приобретает все большую актуальность в связи с глобальными социально-экономическими и технологическими изменениями, которые влияют на образ жизни и психоэмоциональное состояние населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году более 970 миллионов человек в мире страдали от психических расстройств, что составляет около 13% мирового населения. В частности, депрессия и тревожные расстройства являются одними из самых распространенных психопатологических заболеваний, затрагивающих до 4% мирового населения каждый год. Стремительный темп жизни, повышение уровня стресса, а также глобализация и цифровизация вызывают значительные изменения в психоэмоциональном состоянии людей, что ведет к ухудшению психического здоровья.

Включение в повседневную практику принципов здорового образа жизни представляет собой эффективную стратегию, способствующую поддержанию психического благополучия и снижению вероятности возникновения различных психопатологических состояний.

Целью данного научного исследования является выявление роли компонентов здорового образа жизни в профилактике психических расстройств. Исследование направлено на анализ воздействия физических, психоэмоциональных и поведенческих факторов, составляющих здоровый образ жизни, на психическое здоровье человека. В частности, целью является рассмотрение влияния физической активности, правильного питания, профилактики стресса, психогигиенических практик и отказа от вредных привычек на развитие психических расстройств.

Материалы и методы исследования: В рамках одномоментного перекрёстного исследования был проведён социологический опрос с использованием специально разработанной анкеты, состоящей из 20 вопросов, направленных на изучение поведенческих, психоэмоциональных и гигиенических компонентов здорового образа жизни, а также субъективного психического состояния респондентов. Для статистической обработки полученных данных применялось программное обеспечение SPSS версии 20.0. Исследование проводилось в Абайской области (г. Семей) на базе общеобразовательных школ, медицинских учреждений и частных

организаций, что позволило обеспечить репрезентативность выборки. В анкетировании приняли участие 150 человек в возрасте от 20 до 60 лет, из них 98 женщин (65.3%) и 52 мужчины (34.7%). Распределение участников по возрастным категориям было следующим: 20–30 лет – 49 человек (32.7%), 31–40 лет – 45 человек (30%), 41–50 лет – 34 человека (22.7%), старше 50 лет – 22 человека (14.6%). По роду деятельности: 62 человека (41.3%) были заняты в сфере здравоохранения, 48 (32%) – в сфере образования, 40 (26.7%) – в иных отраслях (офисные работники, сотрудники сферы обслуживания, предприниматели). Стаж профессиональной деятельности участников варьировался от 1 года до более 25 лет. Опрос проводился анонимно, участие было добровольным, конфликтов интересов не выявлено.

Результаты исследования: Согласно полученным данным, только 38% (n=57) участников придерживаются всех основных принципов здорового образа жизни, включая регулярную физическую активность (не менее 3 раз в неделю), сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, соблюдение режима сна и использование психогигиенических методов для саморегуляции. 59% (n=88) респондентов сообщили о наличии периодических симптомов повышенной тревожности, раздражительности, эмоциональной нестабильности и признаков астении, среди которых наибольшую распространённость имели нарушения сна (46.7%, n=70), хроническая усталость (52%, n=78) и эпизодические приступы тревоги (40%, n=60). Участники, практикующие физическую активность не менее 3 раз в неделю (n=61), значительно реже сообщали о проявлениях эмоционального истощения (21.3%, n=13), по сравнению с теми, кто не занимается физической активностью регулярно (45.5%, n=45). Среди лиц, соблюдающих полноценный режим сна (7–8 часов в сутки, n=69), только 17.4% (n=12) отметили признаки тревожности, тогда как среди лиц с нарушениями сна (n=81), этот показатель достигал 64.2% (n=52). Анализ данных показал достоверную связь между уровнем психоэмоционального благополучия и сбалансированным питанием: участники, соблюдающие рациональный режим питания (n=58), продемонстрировали более низкий уровень выраженности симптомов дистресса, чем лица с нерегулярным или несбалансированным питанием ($p < 0.05$). Вредные привычки (регулярное курение и/или употребление алкоголя) были зафиксированы у 43 участников (28.7%); среди них уровень тревожности и нарушений сна был значительно выше (соответственно 60.5% и 69.8%) по сравнению с группой, не имеющей вредных привычек. Отдельное внимание было уделено использованию методов психогигиены: 34 человека (22.7%) регулярно практикуют дыхательные упражнения, медитацию, ведение дневника или иные формы саморегуляции. В данной группе уровень тревожности составил всего 14.7%, в то время как среди тех, кто не использует подобные практики (n=116), этот показатель достигал 51.7% ($p < 0.01$). Участникам было также предложено субъективно оценить своё психоэмоциональное состояние по 10-балльной шкале: средний балл в группе, соблюдающей ЗОЖ, составил 7.6, тогда как в группе с несформированными здоровыми привычками — 4.8.

Заключение. Полученные результаты эмпирического исследования подтверждают существенную роль здорового образа жизни как эффективного фактора в профилактике психических расстройств, особенно тревожных и астенических состояний. Комплексное соблюдение принципов ЗОЖ — таких как регулярная физическая активность, рациональное питание, гигиена сна, отказ от вредных привычек и использование техник психогигиены — напрямую связано с

повышением уровня психоэмоционального благополучия и снижением выраженности стрессовых и депрессивных проявлений. Внедрение профилактических программ, ориентированных на формирование и поддержание компонентов здорового образа жизни в различных социальных и профессиональных группах, может стать значимым направлением в стратегии общественного психического здоровья. Дальнейшие исследования с расширением выборки и применением клинико-психологических методов позволят глубже изучить механизмы влияния ЗОЖ на ментальное здоровье и разработать эффективные инструменты его укрепления.